

PT - Meh - 01 - 2024
Ispitivanje zatezanjem orebrenog betonskog čelika prema
SRPS EN ISO 15630-1:2019 t.5

Mara Kovačević, dipl. inž. met. IWE, IWI-C¹, Prof. dr Dragan Rajnović²

¹*Koordinator PT šeme, iz Tehničkog centara - Inspekt, Obrenovac*
²*Statistička obrada rezultata, sa Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad*

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13872724>

UVOD

PT - Meh-01-2024 predstavlja šemu za ispitivanje osposobljenosti učesnika za ispitivanje zatezanjem orebrenog betonskog čelika prema SRPS EN ISO 15630-1:2019, t. (EN ISO 15630-1:2019), prema metodi datoj u SRPS EN ISO 6892-1:2020 (ISO 6892-1:2019), na sobnoj temperaturi.

Organizator PT šeme je KOMIM, Beograd, a u šemi je učestvovalo 14 laboratorija, od kojih 8 sa akreditacijom za navedenu metodu prema ISO/IEC 17025.

Uzorci za ispitivanje osposobljenosti od orebrenog betonskog čelika, oznake 47/24, dimenzija Ø10 mm, od betonskog čelika B500B (SRPS EN 10080:2008), pripremljeni su uz pomoć laboratorije HEMOMET LAB Sremska Mitrovica.

Učesnici su imali zadatak da iz dostavljenog uzorka ispitaju pet epruveta zatezanjem na sobnoj temperaturi prema SRPS EN ISO 6892-1:2020.

Pre slanja uzoraka učesnicima konstatovana je zadovoljavajuća homogenost industrijskog materijala za predmet ispitivanja osposobljenosti.

Pored uzorka, učesnici su dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS ISO/IEC 17043:2011 (SR) - *Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti,*
- ISO/IEC 13528:2015 (E) - *Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons,*
- SRPS ISO 5725-2:2007 (SR) - *Tačnost (istinitost i preciznost) metoda i rezultata merenja. Deo 2: Osnovna metoda za određivanje ponovljivosti i reproducibilnosti standardne metode merenja.*

U tabeli 1 dati su podaci o načinu sprovođenja ispitivanja zatezanjem.

REZULTATI ISPITIVANJA

U tabelama 2 do 7 prikazani su podaci o sprovedenom ispitivanju, rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno.

Na slikama 1 do 6 grafički su predstavljeni rezultati ispitivanja svih učesnika i ocena preko z- vrednosti.

Tabela 1 Podaci o načinu sprovođenja ispitivanja zatezanjem

Šifra lab.	Prikaz naziva lab	Akreditacija	Metoda	Etaloniranje	Ocena rezultata izduženja
001	NE	NE	B	< 1 g	Ručno
002	NE	NE		< 1 g	Ručno
003				> 1 g	Ekstenziometar
004	NE	DA	A	< 1 g	Ručno
005	DA	DA		< 1 g	Ručno
006	DA	DA	B	< 1 g	Ručno
007	DA	DA		< 1 g	Ručno
008	DA	DA	B	< 1 g	Ručno
009	DA	DA		< 1 g	Ručno/Ekstenziometar
010	DA	NE		-	Ručno
011	NE	NE	B	< 1 g	Ručno
012	DA	NE		< 1 g	Ekstenziometar
013	DA	DA	B	< 1 g	Ručno
014	NE	DA	A	< 1 g	Ručno

Zatezna čvrstoća**Tabela 2** Rezultati merenja zatezne čvrstoće, R_m [MPa]

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [MPa]	Proc. razlika	Z vrednost
	1	2	3	4	5					
004	643	644	644	646	641	643,6	1,82	2,77	-0,8%	-1,08
001	649	642	647	642	641	644,2	3,56	2,79	-0,7%	-0,95
005	628	665	637	648	649	645,4	13,94**		-0,5%	-0,69
006	652	640	644	650	647	646,6	4,77		-0,3%	-0,43
011	639	644	652	647	651	646,6	5,32		-0,3%	-0,43
012	650	644	648	649	649	648,0	2,35		-0,1%	-0,12
013	647	650	652	645	647	648,2	2,77	8,3	-0,1%	-0,08
008	649	647	650	648	648	648,4	1,14	7	0,0%	-0,04
010	646	655	647	649	650	649,4	3,51	2,72	0,1%	0,18
002	649	648	651	648	655	650,2	2,95	-	0,3%	0,35
009	659	649	651	651	655	653,0	4,00		0,7%	0,96
007	655	659	654	657	663	657,6	3,58	2,15	1,4%	1,96
003	656	657	656	664	657	657,9	3,26		1,4%	2,02
014	633	653	665	672	672	659,0	16,48**	22,71%	1,6%	2,26
Dodeljena vrednost:						648,58				

Slika 2 Rezultati merenja zatezne čvrstoće, R_m

Tabela 3 Statistička obrada rezultata merenja zatezne čvrstoće, R_m [MPa]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. 014 2. krug: OUTLIER** lab. 005
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)		jedna min. ili max. vrednost
		dve min. ili max. vrednosti
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	649,47
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	3,44
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	5,54
x_{pt}	dodeljena vrednost	648,58
$u(x_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	1,17
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	4,60

Slika 3 Z-vrednost merenja zatezne čvrstoće, R_m

KOMENTAR - R_m :

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (014, 005), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (-).

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): **003, 014**

Niska vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=3,44$; $\pm 0,5\%$) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=5,54$; $\pm 0,9\%$) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija. Vrednost reproducibilnosti manja je od vrednosti 2.8 i 2.4% datih u standardu SRPS EN ISO 6892-1:2020 za ispitivanje zatezne čvrstoće kod ugljeničnih (C22) i konstrukcionih čelika (S355), respektivno, i ukazuje na postignutu visoku tačnost merenja unutar i među laboratorijama.

Gornji napon tečenja

Tabela 4 Rezultati merenja gornjeg napona tečenja, R_{eH} [MPa]

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [MPa]	Proc. razlika	Z vrednost	
	1	2	3	4	5						
018	482	490	482	488	480	484,4**	4,34	2,1	-15,2%	-9,88	
016	488	491	486	477	486	485,6**	5,22	1,035	-15,0%	-9,74	
001	566	559	565	562	559	562,2	3,27		-1,6%	-1,02	
004	562	568	556	569	565	564,0	5,24	19,7	-1,2%	-0,81	
005	547	589	562	568	556	564,4	15,79**	5,86	-1,2%	-0,77	
009	573	563	573	568	568	569,0	4,18		-0,4%	-0,24	
013	573	559	574	571	572	569,8	6,14	4	-0,2%	-0,15	
003	568,8	563,3	569,2	573,1	581,9	571,3	6,90		0,0%	0,01	
006	576	571	570	570	573	572,0	2,55	13,1	0,2%	0,10	
011	570	563	578	574	577	572,4	6,11		0,2%	0,14	
007	572	576	573	573	578	574,4	2,51	9,7	0,6%	0,37	
012	580	572	573	574	577	575,2	3,27	9,6	0,7%	0,46	
010	564	584	587	570	575	576,0	9,57		0,9%	0,55	
008	585	579	574	584	582	580,8	4,44		1,7%	1,10	
014	581	590	597	604	610	596,4	11,41*		4,4%	2,88	
Dodeljena vrednost:						571,13					

Slika 3 Rezultati merenja gornjeg napona tečenja, R_{eH}

Tabela 5 Statistička obrada rezultata merenja gornjeg napona tečenja, R_{eH} [MPa]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		1. krug: OUTLIER** lab. 005 2. krug: STRAGGLER* lab. 014
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	1. krug: OUTLIER** lab. 018, 016
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	573,62
s_r	standardna devijacija ponovljivosti	6,08
s_R	standardna devijacija reproducibilnosti	10,33
X_{pt}	dodeljena vrednost	571,13
$U(X_{pt})$	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	1,64
σ_{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	8,78

Slika 4 Z-vrednost merenja gornjeg napona tečenja, R_{eH}

KOMENTAR – R_{eH}:

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (018, 014, 005, 014), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (008).

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): **016, 018**
 „**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): **014**

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=6,08$; **$\pm 1,1\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže visoka ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=10,33$; **$\pm 1,8\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u maloj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Vrednost reproducibilnosti manja je od vrednosti 4.9 i 6.1% datih u standardu SRPS EN ISO 6892-1:2020 za ispitivanje napona tečenja kod ugljeničnih (C22) i konstrukcionih čelika (S355), respektivno; i ukazuje na postignutu visoku tačnost merenja unutar i među laboratorijama.

Izduženje

Tabela 6 Rezultati merenja izduženja, A [%]

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	$\pm U$ [%]	Proc. razlika	Z vrednost	
	1	2	3	4	5						
014	5,5	5,0	5,0	6,0	6,5	5,6**	0,65	0,5	-45,2%	-8,23	
008	10,0	9,5	8,5	10,0	8,5	9,3**	0,76		-9,0%	-1,64	
005	10,0	9,0	9,0	9,0	10,0	9,4	0,55		-8,0%	-1,46	
006	9,0	9,0	10,0	10,0	9,5	9,5	0,50		-7,0%	-1,28	
011	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	0,00	1,26	-7,0%	-1,28	
010	10,0	10,0	10,5	9,0	9,0	9,7	0,67		-5,1%	-0,92	
007	10,0	10,5	9,5	10,0	10,0	10,0	0,35		-2,1%	-0,39	
002	10,0	10,5	10,5	10,0	10,0	10,2	0,27	0,058	-0,2%	-0,03	
004	10,5	10,5	10,0	10,0	11,0	10,4	0,42		1,8%	0,32	
009E	10,5	12,0	9,5	10,5	9,5	10,4	1,02	1,5	1,8%	0,32	
012E	10,5	10,5	10,0	11,0	10,0	10,4	0,42	0,4	1,8%	0,32	
013	10,5	10,5	10,5	10,0	10,5	10,4	0,22		1,8%	0,32	
003E	11,5	10,5	11,5	9,0	11,0	10,7	1,04		4,7%	0,86	
009	11,0	12,0	10,5	9,5	10,5	10,7	0,91	0,72	4,7%	0,86	
001	12,5	10,5	10,5	12,5	10,5	11,3	1,10	0,37	10,6%	1,93	
Dodeljena vrednost:						10,22					

Napomena: Dostavljene vrednosti su zaokružene na 0.5 u skladu sa uputstvom Lab kod dopunjen oznakom načina merenja izduženja: E – merenje pomoću ekstenziometra, (bez dodatne oznake – ručno merenje izduženja)

Slika 5 Rezultati merenja izduženja, A

Tabela 7 Statistička obrada rezultata merenja izduženja, A [%]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	1. krug: OUTLIER** lab. 014
	dve min. ili max. vrednosti	1. krug: OUTLIER** lab. 008, 014
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	10,20
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,67
SR	standardna devijacija reproducibilnosti	0,82
x _{pt}	dodeljena vrednost	10,22
U(x _{pt})	merna nesigurnost dodeljene vrednosti	0,16
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,56

Slika 6 Z-vrednost merenja izduženja, A

KOMENTAR – A:

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (014, 008), kao i laboratorije sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (005, 001).

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): **014**

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,67$; **$\pm 6,5\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže dobra ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($s_R=0,82$; **$\pm 8,0\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u nekoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija..

Vrednost reproducibilnosti je manja od vrednosti 10.1 i 17.7% datim u standardu EN ISO 6892-1:2020 za ispitivanje izduženja kod ugljeničnih (C22) i konstrukcionih čelika (S355), respektivno; i ukazuje na postignutu visoku tačnost merenja unutar i među laboratorijama.

ZAKLJUČAK

Pregled ostvarenih performansi (aktuelnih i prethodnih) je dat u tabeli 8.

Tabela 8 Performanse laboratorija

PT-Meh-01-2024	R_m [MPa]	R_{eH} [MPa]	A [%]
Broj učesnika	14	14	15
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	-	016, 018	014
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	003, 014	014	-
OUTLIER**; STRAGGLER*	014, 005	018, 014, 005, 014	008, 014
Dodeljena vrednost	648,58	571,13	10,22
stand. dev. ponovljivosti - s _r	3,44; ±0,5%	6,08; ±1,1%	0,67; ±6,5%
stand. dev. reproducibilnosti - s _R	5,54; ±0,9%	10,33; ±1,8%	0,82; ±8,0%
PT-Meh-01-2023	R_m [MPa]	R_{p0.2} [MPa]	A [%]
Broj učesnika	18	16	17
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	-	-	003
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	010	009	016
OUTLIER**; STRAGGLER*	007, 004		003, 012, 016
Dodeljena vrednost	697,51	472,58	25,45
stand. dev. ponovljivosti - s _r	4,11; ±0,6%	6,63; ±1,4%	0,93; ±3,7%
stand. dev. reproducibilnosti - s _R	12,40; ±1,8%	14,65; ±3,1%	1,48; ±5,8%
PT-Meh-01-2022	R_m [MPa]	R_{eH} [MPa]	A [%]
Broj učesnika	23	20	24
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	022, 004, 017	-	015, 003*, 003E*, 021
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	023, 012	013	016, 002*
OUTLIER**; STRAGGLER*	024, 017, 022, 004		015, 012, 024E
Dodeljena vrednost	432.68	327.11	34.89
stand. dev. ponovljivosti - s _r	2.31; ±0.5%	4.22; ±1.3%	0.93; ±2.7%
stand. dev. reproducibilnosti - s _R	4.26; ±1.0%	11.59; ±3.5%	1.64; ±4.7%
2021	R_m [MPa]	R_{eH} [MPa]	A_{gt} [%]
Broj učesnika	23	22	26
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	017, 024	-	021E
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	021	017, 021	019R
OUTLIER**; STRAGGLER*	012, 020, 017, 024	006, 019	024R, 021E, 024E
Dodeljena vrednost	627.42	551.59	10.00
stand. dev. ponovljivosti - s _r	2.92; ±0.5%	4.36; ±0.8%	0.76; ±7.6%
stand. dev. reproducibilnosti - s _R	7.19; ±1.1%	18.76; ±3.4%	1.08; ±10.8%
2020	R_m [MPa]	R_{p0.2} [MPa]	A [%]
Broj učesnika	18	17	19
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	-	-	-
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	012, 018	016	004R
OUTLIER**; STRAGGLER*	013, 010	-	-
Dodeljena vrednost	878.80	773.24	11.93
stand. dev. ponovljivosti - s _r	6.75; ±0.8%	10.99; ±1.4%	0.79; ±6.6%
stand. dev. reproducibilnosti - s _R	14.99; ±1.7%	57.01; ±7.4%	1.47; ±12.3%

2019	R _m [MPa]	R _{eH} [MPa]	A [%]
Broj učesnika	24	23	29
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	023	016, 023	-
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	008	021	009E
OUTLIER**; STRAGGLER*	008, 023	016, 023	015R
Dodeljena vrednost	427.26	312.27	35.62
stand. dev. ponovljivosti - s _r	1.99; ±0.5%	4.68; ±1.5%	1.36; ±3.8%
stand. dev. reproducibilnosti - s _R	8.59; ±2,0%	12.88; ±4.1%	1.98; ±5.6%
2018	R _m [MPa]	R _{eH} [MPa]	A _{gt} [%]
Broj učesnika	16	16	16
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	001	001	-
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	007, 010	007	013
OUTLIER**; STRAGGLER*	001	001	001
Dodeljena vrednost	618.88	547.90	8.86
stand. dev. ponovljivosti - s _r	5.83; ±0.9%	7.50; ±1.4%	0.69; ±7.8%
stand. dev. reproducibilnosti - s _R	11.19; ±1.8%	12.81; ±2.3%	1.97; ±22.2%
s _R - za slične materijale ISO 6892-1	2.8 i 2.4%	4.9 i 6.1%	10.1 i 17.7%